

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19133486>

СУВ ТАНҚИС ХУДУДЛАРДА СУВЛАРНИ ТОЗАЛАШ ВА МУХОФАЗА ҚИЛИШ УЧУН УЛЬТРАБИНАФША НУРЛАР ЁРДАМИДА ЗАРАРСИЗЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

М. А. Сафарова

Ассистент, Жиззах политехника институти

О. Н. Эсонов

Магистр, Жиззах политехника институти

АННОТАЦИЯ

Сув етказиб бериш ва ундан фойдаланишни такомиллаштирилган тизимини яратиш ҳозирги куннинг муҳим вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Маълумки, кичик дарёлар ҳавзалари иқлимнинг башорат қилинаётган ўзгаришларига энг таъсирчан экосистемалардан деб тан олинган ҳамда мазкур экосистемаларни асраш ва барқарорлигини таъминлаш жаҳон миқёсида устивор йўналишлардан деб тан олинган.

Калит сўзлар: гидромеханик жиҳозлар, қурилма, сув узатиш, табиий сув, сув сатҳи.

ФАКТОРЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УЛЬТРАФИОЛЕТА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЗАЩИТЫ ВОДЫ В МАЛОВОДНЫХ РАЙОНАХ

М. А. Сафарова

ассистент, Джизакский политехнический институт

О.Н. Эсонов

магистр, Джизакский политехнический институт

АННОТАЦИЯ

Создание улучшенной системы водоснабжения и водопользования сегодня является одной из важнейших задач. Известно, что бассейны малых рек признаны одной из наиболее чувствительных экосистем к прогнозируемым

изменениям климата, а сохранение и устойчивость этих экосистем признано глобальным приоритетом.

Ключевые слова: гидромеханическое оборудование, устройство, водоснабжение, природная вода, уровень воды.

FACTORS OF NEUTRALIZING ULTRAVIOLET RADIATION FOR PURIFICATION AND PROTECTION OF WATER IN LOW-WATER AREAS

M.A. Safarova

assistant, Jizzakh polytechnic institute

O.N. Esonov

magistr, Jizzakh polytechnic institute

ABSTRACT

The creation of an improved water supply and water use system is one of the most important tasks today.

It is known that small river basins are recognized as one of the most sensitive ecosystems to the projected climate change, and the preservation and sustainability of these ecosystems is recognized as a global priority.

Key words: hydromechanical equipment, device, water supply, natural water, water supply.

КИРИШ

Мустақилликка эришганимиздан сўнг ҳукуматимиз аҳолини тоза ва сифатли ичимлик суви билан таъминлаш масаласига катта эътибор қаратди. Жумладан, янгидан тармоқлар қурилди, қувурлар реконструкция қилинди. Пировардида 1600 дан зиёд қишлоқ, пунктларида яшовчи 5,5 млн. га яқин аҳолининг марказлашган ичимлик сув таъминоти яшиланди. Айни пайтда 200 дан ортиқ, шаҳар, туман марказлари, шаҳар типигаги посёлкалар, 9 минг атрофида қишлоқ, аҳоли пунктлари ичимлик сув билан таъминланди. Хусусан, сув манбаларининг нотекис жойлашгани, уларнинг заҳира ва сифати чегараланганлиги, иқлим, кишилар ҳаёт тарзининг ўзига хослиги инобатга олиниб, ичимлик сув таъминотининг ноёб тизими яратилди. Ер юзининг тўртдан уч қисмини, инсон танасининг ўртача 85 фоизини сув ташкил этади. Шу рақамларнинг ўзиёқ табиат ва инсондаги сувга бўлган эҳтиёж даражасининг далолатидир. Айни пайтда дунё бўйича ҳар йили 5 миллионга яқин аҳоли тоза сув ичмаслик оқибатида касалликка чалинапти. Умуман, сув билан боғлиқ

сабаблар туфайли касалланаётганлар сони 1,4 миллиардни ташкил этади. Сув таъминоти учун танланган манбаа суви таркибида зарарли ва кераксиз моддалар бўлмаслиги шарт. Сув таъминоти тизимлари иншоотларининг комплекс қурилмасидан иборат бўлиб, улар истеъмолчиларни керакли миқдорда, талаб этилган сифат ва босимда сув билан таъминлашдан иборат. Шу билан билан бирга сув таъминоти тизими маълум даражада ишлаш ишончилигига эга бўлиши шарт. Сувни хлорлашда унинг таркибидаги ҳар-хил зарарли моддаларни йўқотиш учун, хлорни керакли миқдорда оптимал дозасини тўғрилаш ва хлор билан сувни тўла-тўқис аралаштириш вақтини аниқлаб олишимиз зарур бўлади. Хлор миқдорини бактериялар сонига қараб эмас, балки сувдаги бошқа органик ва анорганик моддаларнинг оксидланишига қараб олинади. Хлор сувда кам солинса бактерияларнинг ҳаммаси йўқолмаслиги мумкин, кўп солинса сувни мазаси бузилади. Шунинг учун сувга солинадиган хлор миқдори ичимлик сувида тажрибалар ўтказиб аниқланиши керак. Сувни хлорлашда алоҳида ускуналар жойлаштирилади, бу ускуна хлоратор сувни олгандан кейин, хлор босимли редактор орқали 0,1-0,2 атм.га туширилади. Хлоратор қурилмаси жойлаштирилдиган хона бошқа хоналардан ажралган ичидаги ҳавони 12 марта алмаштира оладиган вентилятор қурилмаси қурилган бўлиши лозим бўлади.

Ичимлик сувини озонлаш билан зарарсизлантиришда озон сувда парчаланиб, атом ҳолида кислород ҳосил қилади, бу эса бактерияларни оксидлайди. Озон бактерия, спора ва вирусларни йўқотади, у сувда эриган ва заррачалар ҳолидаги органик моддаларни оксидлайди. Сувни зарарсизлантиришда озон озонатор ёрдамида сув тозалаш иншоотини ўзида олинади. Бунинг учун тинч электр тазряди орқали қурилган ҳаво юборилади. Озон ҳосил қилувчи қурилма икки электрод бўлиб, улар ораси 2-3 мм ли ҳаво бўшлиғидан иборат. Бир электрод ерга уланади, иккинчиси орқали қурилгани 100 вольт бўлган ўзгарувчанток юборилади. Электр токи ўтган вақтда электродлар ўртасида чакмоқсиз разряд ҳосил бўлади. Озон олишнинг ноқулайлиги озон олишда электр токининг 10-15%дан фойдаланилади қолган қисми иссиқликга айланиб кетади. 1 кг озон олиш учун 28,5-87 квт электр энергияси сарф бўлади. Филтрдан ўтган сувга 2 мг озон қўшилади, сувни рангсизлантириш учун эса 3-5 мг озон қўшилади. Озонлашда асосан оқова сувларини тозалашда ичимлик сувига катта талаб этиладиган аҳоли пунктларида қўллаш мумкин. Электр энергияси муаммо бўлган жойларда қўлланилса мақсадга мувофиқ бўлади. Бу кўрсаткичлардан кўриниб турибдики озон йўли билан янги типдаги намунавий турар-жой биноларининг аҳолисига тоза ичимлик сувини зарарсизлантиришда иқтисодий жиҳатдан анча самарасиз бўлади. Масалан, 300 киши яшовчи массивни олсак, аҳоли солиштирма сув сарфи

миқдори 69000 л/к ни ташкил этади. Озонлаш йўли билан зарарсизлантиришда бир кунда озон сарфи 138 кг ни ташкил қилади, бундан кўриниб турибдики озонлаш усулида электр токи кўп сарф бўлади. Бундан ташқари, озонни сувга аралаштиришда эжектор ёки контакт резервуари жойлаштириш лозим.

Ультрабинафша ускуналари мураккаб электротехник ускунадир. Ультрабинафша ускуналаринг нархлари уларнинг лампалари, жихозлари сифатига ва ускунани автоматлаштирилишига боғлиқ. Ультрабинафша аппаратлари асосий қисми камера ва нурланиш зонаси, ишга тушириб борувчи аппаратлари блоги ва бошқариш блоги ташкил қилади. Зарарсизлантириш камераси зангламайдиган сифатли металлдан ясалган бўлиб, камеранинг ичида ультрабинафша лампалари жойлаштирилган. Сувни зарарсизлантирувчи ускуналарда, лампалар кварцли идишга жойлаштирилган бўлиб, ультрабинафша лампаларини сувга тегишдан химоя қилади. Лампаларнинг сони ва жойлашуви ичимлик сувининг сарфига бевосита боғлиқдир.

Ультрабинафша ускуналарини назорат қилиш ва бошқариш амалга оширилади. Боқариш пултига ускуналарни индикатор ҳолати, лампаларини ишлаш соати ультрабинафша датчиклари кўрсаткичлари кўрсатилган. Саноат миқёсида ишлаб чиқарилган ускуналари бошқариш блоги самарали десплей билан жихозланган ва кенг миқёсда функциялар танловига эга. Бошқариш блоги маълумотлири бошқа автоматлаштирилган бошқарув қурилмаларига узатиш мумкин назорат қилиш учун керак бўлади. Дозалар миқдори датчик кўрсаткичлари сувни миқдорини ва мухит томонидан ултирабинафша нурлари билан ишлашини ҳисобга олиб амалга оширилади. Ультрабинафша ускуналари конусли ва модулли (латокли) турларга бўлинади. Конусли қурилмалар босимли ҳамда босимсиз системаларда қўлланилади. Ултирабинафша модулли ёки латокли қурилмалар босимсиз системада қўлланилади. Модулли ултирабинафша системалар лампали блоклардан ташкил топган, улар латокларда, модулларга ўрнатилагн механикавий тозалаш системаларда, бошқариш блогида ва латоклардаги сув сифатини бошқаришда ўрнатилади.

ХУЛОСА

Асосий муаммо сув ресурслари тақчиллиги кучаяётган ҳозирги шароитда аҳоли сувни муҳофаза қилиш ва уни зарарсизлантириш омиллари, сув ресурсларидан янада тежамли фойдаланиш, сув ресурсларини кўпайтиришга олиб келувчи сув манбаларини ахтариш ва улардан фойдаланиш, атроф мухитга сувнинг салбий таъсирини олдини олиш каби тадбирларни ишлаб чиқиш алоҳида аҳамиятга эга. Ер юзининг тўртдан уч қисмини, инсон танасининг ўртача 85 фоизини сув ташкил этади. Шу рақамларнинг ўзиёқ табиат ва инсондаги сувга бўлган эҳтиёж даражасининг далолатидир. Айти пайтда дунё бўйича ҳар йили 5

миллионга яқин аҳоли тоза сув ичмаслик оқибатида касалликка чалинаяпти. Умуман, сув билан боғлиқ сабаблар туфайли касалланаётганлар сони 1,4 миллиардни ташкил этади. Республикамизнинг иктисодиётининг янги муҳим ва ажралмас соҳасидан бири қурилиш соҳаси ҳисобланади. Ҳозирги кунда қурилиш соҳасига булган эътибор жуда катта ҳисобланиб шу борада қўпгина ишлар олиб борилмоқда.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ: (REFERENCES)

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. 2016 йил 55-бет.
2. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ривожлантириш ҳаракатлар стратегиясининг бешта устувор йўналиши тўғрисида. Қисмлар-4.3-4.4 Тошкент, 2017 йил.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуни, 1993.
4. Абдуллаев Т.А. «Очиқ сув манбаларидан сув олувчи иншоотларни лойиҳалаш» ўқув қўлланма. Тошкент 1997.
5. Сафарова М.А. Ўразбоев А.Ш. “Меморчилик ва қурилиш муаммолари” СамДАҚУ 2025 йил. 226-бет.
6. Сафарова М.А. Алиқулова С. “Иқлим ўзгариши ва барқарор ривожланишда илм фан ютуқлари” ЖизПИ 2025 йил 83-84 бетлар.